

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Jelenia Góra-Sobieszów – 16 września 2023 r.

Dnia 16 września 2023 roku, o godzinie 14.30 w budynku Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Górze-Sobieszowie rozpoczęło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

Na wstępie zgromadzonych powitał Prezes PTEnt., prof. UPP dr hab. Paweł SIENKIEWICZ i oddał głos Dyrektorowi Karkonoskiego Parku Narodowego, dr Andrzejowi RAJOWI. Dyrektor, jako współorganizator Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz konferencji naukowej „Nowe horyzonty entomologii”, powitał uczestników i podkreślił, że konferencja odbywa się w nowym Centrum Edukacyjnym KPN oraz zaprosił wszystkich entomologów do współpracy w ramach projektów naukowych prowadzonych przez KPN. Następnie Prezes PTEnt. odczytał list skierowany do Towarzystwa przez Rektora UPP, prof. dr hab. Krzysztofa SZOSZKIEWICZA, w którym podkreślił on ogromny wkład PTEnt. w rozwój polskiej entomologii.

W kolejnym kroku wybrano prof. dr hab. Ryszarda SZADZIEWSKIEGO na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Profesor wspomniał, że jest czynnym członkiem towarzystwa od 53 lat i poprosił o wygłoszenie przez mgr Tadeusza HADASIA referatu na temat historii Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

Kolejnym punktem zgromadzenia było wręczenie Jubileuszowych Medalii za Zasługi dla PTEnt, w uznaniu znaczącego, ponadprzeciętnego wkładu w rozwój Towarzystwa poprzez aktywne i wieloletnie zaangażowanie w działalność statutową oraz promowanie społecznego ruchu entomologicznego. Uhonorowano 29 osób (lista poniżej), a medale obecnym na spotkaniu wręczyli Prezes oraz Wiceprezesa Towarzystwa.

LISTA OSÓB UHONOROWANYCH JUBILEUSZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENTOMOLOGICZNEGO

prof. dr hab. Józef BANASZAK
prof. dr hab. Edward BARANIAK
prof. dr hab. Lech BOROWIEC
dr hab. Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK, prof. UPP
dr inż. Lech BUCHHOLZ
dr hab. Paweł BUCZYŃSKI, prof. UMCS
dr hab. Marek BUNALSKI, prof. UPP
prof. dr hab. Jarosław BUSZKO
prof. dr hab. Jerzy M. GUTOWSKI
prof. dr hab. Dariusz IWAN
prof. dr hab. Wiesław KRZEMIŃSKI
prof. dr hab. Jerzy A. LIS
dr inż. Andrzej ŁABĘDZKI
prof. dr hab. Janusz NOWACKI
dr hab. Barbara OSIADACZ

prof. dr hab. Wojciech PUŁAWSKI
dr hab. Tomasz PYRCZ, prof. UJ
prof. dr hab. Józef RAZOWSKI
prof. dr hab. Tadeusz RIEDL
dr hab. Rafał RUTA
dr hab. Paweł SIENKIEWICZ, prof. UPP
dr hab. Agnieszka SOSZYŃSKA, prof. UŁ
prof. dr hab. Bernard STANIEC
prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI
prof. dr hab. Krzysztof SZPILA
dr Grzegorz TOŃCZYK
dr inż. Paweł TRZCIŃSKI
prof. dr hab. Marek WANAT
dr Andrzej WOŃNICA

Następnie profesor SZADZIEWSKI poprosił Prezesa o wręczenie Złotych Odznak PTEnt. i przypomniał, że są one nadawane w uznaniu zaangażowania w działalność organizacyjną Towarzystwa oraz za zasługi w promowaniu ochrony owadów.

Złote Odznaki otrzymali:

mgr Tadeusz B. HADAŚ,
dr Miłosz MAZUR,
dr Alicja MISZTA,
dr hab. Barbara OSIADACZ,

dr inż. Andrzej RAJ,
prof. UŁ dr hab. Agnieszka SOSZYŃSKA,
prof. dr hab. Krzysztof SZPILA.

Kolejnym punktem Walnego Zgromadzenia był wniosek o nadanie Członkostw Honorowych. Prof. dr hab. Janusz NOWACKI przedstawił sylwetki dwóch osób – prof. UPP dr hab. Marka BUNALSKIEGO oraz dr inż. Lecha BUCHHOLZA – podkreślając ogromne zaangażowanie na rzecz Towarzystwa oraz dorobek naukowy obu kandydatów. Wobec powyższego, prof. Ryszard SZADZIEWSKI poprosił o głosowanie. Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 1 w brzmieniu: „Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, w uznaniu znaczącego wkładu w działalność Towarzystwa, nadaje członkostwo honorowe dr inż. Lechowi BUCHHOLZOWI oraz dr hab. Markowi BUNALSKIEMU, prof. UPP”.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił dr hab. Rafała RUTĘ o przedstawienie propozycji przygotowania „Medalu im. Profesora Jarosława Łomnickiego” za wybitne osiągnięcia naukowe w entomologii. Dr hab. Rafał RUTA przybliżył propozycję Zarządu Głównego, wspomniawszy o potrzebie wypracowania regulaminu, za jakie osiągnięcia medal miałby być przyznawany. Podkreślił również wagę naukową i popularyzatorską tego przedsięwzięcia. W otwartej dyskusji w głos zabrali: prof. UWM dr hab. Stanisław CZACHOROWSKI, prof. dr hab. Wiesław KRZEMIŃSKI i prof. dr hab. Jerzy GUTOWSKI, popierając pomysł nadania medalu i uznając go za sensowny i przyszłościowy. Natomiast mgr Tadeusz HADAŚ stwierdził, że byłby to ukłon w stronę nauki, ale także przejaw docenienia działań szeroko rozumianego środowiska entomologicznego. Wobec powyższego prof. SZADZIEWSKI poprosił o głosowanie. Walne Zgromadzenie przyjęło większością głosów uchwałę nr 2 w brzmieniu: „Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego podejmuje inicjatywę utworzenia wyróżnienia w postaci „Medalu im. Profesora Jarosława Łomnickiego” za wybitne osiągnięcia naukowe w entomologii oraz zleca Zarządowi Głównemu przygotowanie regulaminu przyznawania Medalu i ustalenie jego wyglądu”.

Następnym punktem obrad był referat mgr Agnieszki TAŃCZUK dotyczący symboliki owadów w kulturach starożytnych oraz w kulturze ludowej.

Na zakończenie Prezes prof. UPP dr hab. Paweł SIENKIEWICZ podziękował zebranych za udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zaprosił do uczestnictwa w dalszych obchodach Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

Protokolant / Sekretarz Generalny PTEnt.
prof. UPP dr hab. Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK